

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KREATIVLIKNI SHAKILLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Shukurova Iminur Bahtiyorjon qizi.

Andijon davlat pedagogika instituti

Musiqiy ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

Qurbonova Rahimaxon Shermuxammad qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni shakllanish jarayoni va uning psixologik xususiyatlari taxlil qilinadi. Bu davrdagi bolalarda kreativlikni shakllanishida ota-onaning o'рни va atrof muhitning ta'siri xaqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha yosh, tarbiyachi, tasavvur, psixologik xususiyatlar, mashg'ulotlar, atrof-muhit, oila, tarbiya, rollio`yin, kreativlik, hissiyot, ta'lim, individual, qobiliyat, ijodiy shakllanish, motivatsiya, ijodiy fikrlash, hissiyot.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi Maktabgacha ta'lim tizimini boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi PF-5198-son farmonida ta'kidlaganidek, maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'in hisoblanib, u har tomonlama sog'lom va barkamol bola shaxsini tayyorlash va maktabga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu farmonga muvofiq maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim muassasalarini tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash ta'lim-tarbiya

jarayoniga zamonaviy dastur va texnologiyalarni tatbiq etish, bolalarni xar tomonlama intellektual axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Barchamizga ma'lumki, bolani maktabda muvaffaqiyatli o'qishi maktabgacha tarbiya yoshidagi tayyorgarlik tarbiyasiga bog'liq. Bolani maktabda o'qishiga-hayotning yangi bosqichiga tayyorlash uning shaxsi rivojlanishining barcha tomonlarini o'z ichiga oladi. Maktab dasturlarining o'zgarishi bilan bog'liq holda maktabga kelayotgan bolalarning rivojlanishi darajasiga talablar ortib bormoqda. Bu rivojlanish darajasi maktabda o'qishga tayyorgarlik bilan belgilanadi. Maktabga psixologik tayyorgarlik ilk o'quv motivlarining shakllanganligi, bolani bilish ruhiy jarayonlarining yetarli darajada rivojlanganligi, yangi ijtimoiy muhitga moslashish va jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarining mavjudligi, ma'naviy-axloqiy jihatlari, shuningdek, aqliy imkoniyatlarini ta'lim talablariga mutanosibli bilan izohlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda asosan ota-ona tarbiyasi va munosabati juda muhim ro'l o'ynaydi. Ular bu yoshda xamma narsaga qiziquvchan, sho'x, ta'sirchan, serharakat bo'ladilar. O'sib borayotgan bolaga nisbatan yomon muomila qilish, zulm qilish tazyiq o'tkazish, qo'pollik qilish, baqirish kabi xolatlarda bola erkin fikrlash o'rniga-qo'rqqoq, xamma bilan chiqishib gaplashish o'rniga-tortinchoq bo'lib qoladi. Natijada bola stressga tushib kam gap, passiv bo'lib qoladi. Mustaqil qaror qabul qilishga ikkilanadi. Bu kabi xolatlarda bola oldinga o'sib shakillanish o'rniga, o'z qobig'iga o'ralib qoladi, mexr ko'rmagan bolada shaxsga nisbatan sovuqqonlik yuzaga keladi. Jismonan kuchsiz bo'lib rivojlanadi. Natijada uning kreativligi xam so'nadi. Bunday xatolarga yo'l qo'ymasligimiz uchun bolalarga kattalardek muomilada bo'lish, fikrlarini tinglash,ularga e'tibor, mexr berishimiz zarur. Ko'proq ular o'zlarini oilasi davrasida erkin xis qilishadi. Ota-ona tomonidan bolaga berilgan ishonch uni yanada o'sib erkin fikr yuritishiga turki bo'ladi.

Bola asosan dunyoni ota-ona orqali ko'radi. Ona farzandi uchun bamisoli oyna, ona atrof-muhitga qay ko'z bilan qarasa bola xam dunyoni shunday ko'radi. Bola tarbiyani oiladan olishni boshlaydi, shunday ekan ota ona bolaga yaxshi tarbiya

berib uni erkin va barkamol shaxs bo'lib yetishshishi uchun xam ma'naviy jihatdan xam moddiy jihatdan ta'minlashi lozim.

Ma'lumki bola ota onadan oladigon ta'lim tarbiyadan tashqari jamiyatdan, tengdoshlari orasidan va ayniqsa ta'lim dargoxidan oladigon bilim va ko'nikmalari juda muxim xisoblanadi.

Mashxur rus pedagogi Lesgaftning fikricha, insonning bog'cha yoshidagi davr shunday bir bosqichki, bu davrda bolada xarakter xislatlarining namunalari shakllanib, axloqiy xarakterning shakllari yuzaga keladi. Demak bolalarda u yosh bo'ladimi yoki kattami ta'lim va tarbiya juda muxim xisoblanadi. Bolani to'g'ri yo'lga boshlab erkin fikrlab o'qib yetuk inson bo'lishida biz kattalarning o'rnimiz beqiyosdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bog'chada tarbiyalanayotganda tarbiyachi xar bir bola bilan individual shug'ullanib, ularni psixologiyasini o'rganishi, kuzatuv metodidan foydalanib, bolalardagi qobiliyatlarini aniqlab, ularni ijodkorligini bilib, bolalar bilan birga rolli o'yinlarini o'ynab, bolalarni o'ziga jalb qilishi zarur. Bolalar bilan birga o'tiladigon mashg'ulotlarda xar bir Bolani mashg'ulotga qatnashtirib ularni rag'batlantirishi, maqtashi darkor. Maqtov orqali bola yanada ko'proq mashg'ulotga qatnashishni xoxlaydi va o'ziga nisbatan ishonch xosil bo'ladi. Yana bir misol rasm chizish mashg'uloti, qumdan o'yinlar o'ynash, uy qurish, plastilindan gular xar hil xayvonlar yasash kabi mashg'ulotlar bolaning xayolini o'sishiga juda yaxshi foyda berdi. Yana bir misol ertaklar- bolalar juda xam yaxshi ko'rib tinglashadi, go'yoki ertak qaxramonlarini ko'z oldiga keltiradilar. Ertaklar bolalarni xayolini o'sishiga va tasavvur qilishiga yoram beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda xis tuyg'ular xam juda muxim xisoblanadi. Bolalarga nisbatan samimiy bo'lish ularni mexrni uyg'otsa, qo'pol va jaxl ularni nafratni uyg'otadi. Yaxshi va shirin so'z insonlarga nisbatan yaxshi munosabatda bo'ladilar, o'zlarini yaxshi erkin his qiladilar. Bu yoshda ularni; hissiyot, xayol, tasavvur, tafakkur, nutq, diqqat rivojlanib, xamma narsani tushuna boshlaydilar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni shakllantirish xaqida ko'plab psixologik nazariyalar bor. Bolalar bu davrda atrof-muhitdagi yangiliklarni juda tez o'zlashtirib, ijodiy fikrlashni shakllanishi uchun muhim bosqich xisoblanadi. Kreativlik-so'zi inglizcha "create" so'zidan olingan bo'lib, yaratish degan ma'noni bildiradi. Sodda qilib aytganda yaratish, ijod qilish demakdir. Xozirgi kunda yaxshi bilim olish bilan birga o'z ustida ko'proq ishlab yangi narsalarni yaratish bu davr talabi demakdir. Oldin kashf qilinmagan narsalar bugungi kunga kelib kashf qilingan.

Bolalarda kreativlikni shakllanish xususiyatlaridan o'yin o'ynash orqali tassavurlarini ortirib ijodiy fikr yuritishdan iborat hisoblanadi. Masalan, kattalardek bo'lishga xarakat qilishadi, xar bir kasbga o'yin tariqasida kirib o'ynashadi, ba'zan ustoz bo'lib ko'rishadi. Shifokor bo'lishadi shunday qilib o'yin orqali o'zlari qiziqib vaziyatlar yaratadi va yechim topishga xarakat qilishadi va kreativlik qobiliyatlari shakllanishiga yordam bo'ladi.

Tasviriy san'at va qo'l mexnatidan foydalanib bolalarda kreativlikni shakllantirish mumkin. Tasavvurlari orqali rasm chizishlari yoki qo'l mexnati yordamida narsalar yasashlari mumkin. Masalan loydan uylar qurib o'ynashlari mumkin bunda xam kreativlik shakllanadi.

Atrof-muhit bunda bola ijod qilishi uchun unga o'zi xoxlagandek sharoit muxim xisoblanadi. Oilaning yordami xam katta ortiqcha cheklovlarsiz ijod qilishiga qo'yib berish darkor.

Motivatsiya - bolalarga bu juda muxim erkin va ijodiy fikrlashi uchun qo'llab quvvatlash, qiziqishlariga e'tibor berish, rag'batlantirish, qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirish kerak. Ichki mativatsiya bolada yangi narsalarni sinab ko'rishga undaydi.

Bolalar o'z qiziqishlarini o'yin orqali ko'rsatsa yana birlari so'zlar orqali ifoda etadilar, boshqalari esa badiiy san'at orqali amalga oshadi. Bularning bari kreativlikning psixologik shakllantirishning xususiyatlaridir.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni psixalogik shakillanishi uchun oila va ta'limning xamkorligi zarur xisoblanadi. Erkin o'sayotgan bolada fikrlash xam yaxshi o'sadi, o'ziga ishonchi xam ortib boradi. Bolalarga nisbatan uydagi saramjonlikni saqlash maqsadida ota onalar uni qilma buni yoyma deb bolalarga nisbatan adalotasizlik qilayotganliklarini bu ularga o'zlari bilmagan xolda xatoliklarga yo'l qo'yadilar. Buni oqibatida bola ijodkorlik qila olmaydi u tartib intizomga o'rganadi, aksincha ota onalar farzadlariga nisbatan ko'proq erkinlik bersa xar tomonlama yordam berib, qo'llab quvvatlasa bola asta sekin o'z ustida ishlaydi va yangiliklar yarata boshlaydi. Bolani doimiy ravishda rag'batlantirib uni erkin ijodiy fikrlarini tinglab, bolani qo'llab-quvvatlasa bunday boladan kelajakda yaxshi ijodkor, yaratuvchi, ixtirochi bo'lib yetishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya: darslik/ Z.T. Nishanova va boshq. —Toshkent: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2018.
2. E. G'oziyev. Ontogenez psixologiyasi/darslik/. Toshkent: "NIF MSH", 2020.
3. Z. Nishanova, G. Alimova. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma.-T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006.
4. Shukurova, I. (2023). CHILDREN WITH DEVIANT BEHAVIOR. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(12), 274-279.
5. Shukurova, I. (2024). PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF SOCIAL INTELLIGENCE IN ADOLESCENCE. Multidisciplinary and Multidimensional Journal, 3(1), 65-69.

6. Shukurova, I., & Alimjonova, M. (2024). Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar rivojlanishida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'rnini. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(4), 322-324.